

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 379.85

DOI: 10.5281/zenodo.7992468

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 5* ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА)

ГОМИЛЕВСКАЯ Галина Александровна,

Владивостокский государственный университет (Владивосток, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: gag17@yandex.ru

ХВОРОСТОВА Екатерина Сергеевна,

Владивостокский государственный университет (Владивосток, РФ);

Бакалавр 4 курс; e-mail: ekaterina.khvorostova@inbox.ru

Аннотация. В настоящее время происходят принципиальные изменения в процессах ведения гостиничного бизнеса. Современные вызовы дают возможность развития гостиничного рынка и стимулируют предприятия уделять особое внимание мотивационному аспекту трудовой деятельности, что требует в первую очередь пересмотра действующих систем мотивации труда. Цель исследования заключается в совершенствовании методических подходов к стимулированию персонала в гостиничных предприятиях. Используются методы: отбор, систематизация, анализ, наблюдение, сравнение и анкетирование. Достигнуты следующие результаты: систематизированы существующие теории мотивации труда и социально-психологические факторы, оказывающее влияние на данное понятие; исследован мировой и отечественный опыт внедрения эффективных методик стимулирования труда работников в гостиничном бизнесе; проведена комплексная оценка уровня удовлетворенности трудовой деятельностью сотрудников службы приема и размещения гостиничного предприятия. Научная новизна работы заключается в авторской систематизации существующих мотивационных теорий и социально-психологических факторов мотивации труда, а также в актуализации методического подхода оценки уровня удовлетворенности трудовой деятельностью сотрудников службы приема и размещения гостиничного предприятия. Практическая значимость исследования состоит в апробации предложенного методического подхода, что позволит в дальнейшем разработать систему мотивации труда для исследуемого предприятия.

Ключевые слова: коллективные средства размещения, мотивация труда, теории мотивации труда, служба приема и размещения, социально-психологические факторы

Для цитирования: Гомилевская Г.А., Хворостова Е.С. Оценка социально-психологических факторов трудовой мотивации работников службы приема и размещения (на примере гостиничного предприятия 5* города Владивостока). // Сервис plus. 2023. Т.17. №1. С. 132-142. DOI: 10.5281/zenodo.7992468.

Статья поступила в редакцию: 04.04.2023.

Статья принята к публикации: 03.05.2023.

AN ASSESSMENT OF THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF LABOR MOTIVATION OF FRONT OFFICE EMPLOYEES ON THE EXAMPLE OF 5-STAR HOTEL IN VLADIVOSTOK

Galina A. GOMILEVSKAYA,

Vladivostok State University (Vladivostok, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: gag17@yandex.ru

Ekaterina S. KHVOROSTOVA,

Vladivostok State University (Vladivostok, Russia);

4th year bachelor; e-mail: ekaterina.khvorostova@inbox.ru

Abstract. Nowadays hotel industry experiences some fundamental changes in the process of doing business. Modern circumstances present opportunities of further hotel business development and, stimulate hotels to pay more attention to labor motivation. These circumstances require full revision of current motivation systems. The purpose of study is to improve methods of labor motivation currently used in hotels. Methods are selection, systematization, analysis, observation, comparison and questionnaire. The article has the results according to which the authors have systematized the existing theories of labor motivation and socio-psychological factors influencing this concept. The authors have carried out the analysis of the world and domestic experience of implementing effective methods of stimulating the work of employees in the hotel business and a comprehensive assessment of the level of satisfaction with the work of reception and accommodation service employees. The scientific novelty of study lies in the author's systematization of existing motivational theories and socio-psychological factors of labor motivation, as well as in the actualization of a methodological approach to assessing the level of satisfaction with the work of front desk employees. The practical significance of the research lies in the approbation of suggested method, also it allows to create a new motivational system for hotel.

Keywords: collective accommodation facilities, labor motivation, theories of labor motivation, front office, socio-psychological factors

For citation: Gomilevskaya, G.A., Khvorostova, E.S. (2023). An assessment of the socio-psychological factors of labor motivation of front office employees on the example of 5-star hotel in Vladivostok. *Service plus*, 17(1), Pp. 132-142. DOI: 10.5281/zenodo.7992468. (In Russ.).

Submitted: 2023/04/04.

Accepted: 2023/05/03.

Введение.

Актуальность темы исследования определяется строгими требованиями потребителей, которые в настоящее время предъявляются к обслуживанию в гостиничных предприятиях. В обеспечении высокого качества обслуживания потребителей ключевую роль играет человеческий фактор, формирующийся в том числе на основе социально-психологических условий мотивации труда. Для гостиничного предприятия это приобретает особое значение при формировании его конкурентоспособности.

Теоретические основы мотивации персонала исследованы в работах И. Панкасила, С. Харено, Б.А Сулисте, С.В. Федечкин, Ю.Р. Вагапова и других авторов [3, 12, 16]. Так, под мотивацией персонала большинство авторов понимают «осуществление процесса образования мотива у сотрудника посредством применения разного рода стимулов, способствующих реализации установленных предприятием целей» [16].

При этом в теориях мотивации традиционно выделяются два вида: содержательные и процессуальные. К содержательным теориям относятся: теория иерархии потребностей А. Маслоу; теория ERG Альдерфера; теория приобретенных потребностей МакКлелланда; теория двух факторов Герцберга. К процессуальным теориям относятся: теория ожиданий Врума; теория равенства (справедливости) Адамса; модель Портера-Лоулера; теория постановки целей Э. Локка и др [1, 2, 7, 11, 13]

Что касается эффективных методик стимулирования труда персонала в гостиничном бизнесе, исследователи выделяют анкетирование (М. Бабангида, Е. Курникова) [15]; изучение мотивационного профиля личности (Ш. Ричи, П. Мартин); диагностику социально-психологических установок личности (Р. Потемкина) [5] и др.

Нельзя не признать, что существующие исследования не в полной мере отражают специфику оценки социально-психологических факторов, влияющих на эффективность труда сотрудников гостиничного предприятия. Актуальность исследуемой темы и ее недостаточная степень научной изученности являются основой для постановки цели и задач исследования.

Цель исследования – совершенствование методических подходов к стимулированию персонала в гостиничных предприятиях.

В процессе формирования цели были поставлены следующие задачи:

- оценить роль влияния социально-психологических факторов мотивации труда на уровень удовлетворенности трудовой деятельностью сотрудников;
- проанализировать мировой и отечественный опыт эффективных методик стимулирования труда персонала в гостиничном бизнесе;
- предложить адаптированный метод оценки социально-психологической мотивации труда в гостиничном бизнесе;
- провести оценку социально-психологических факторов мотивации работников службы приема и размещения гостиничного предприятия г. Владивостока.

Практическая значимость исследования заключается в том, что на основе полученных результатов представляется возможность предложить усовершенствованную методику оценки мотивации, которая соответствует современным условиям ведения гостиничного бизнеса, и, в дальнейшем, применять ее в работе исследуемого предприятия.

Предмет исследования.

Социально-психологические факторы мотивации сотрудников службы приема и размещения.

Методы и методология.

В ходе исследования были использованы следующие методы: отбор, систематизация, анализ, наблюдение, сравнение и анкетирование.

Основная часть. В исследовательских материалах авторы по-разному подходят к определению термина «мотивация» в контексте процесса удовлетворения потребности [16], способа стимулирования труда [12], процесса побуждения к достижению цели [3] и др. Несмотря на то, что каждый исследователь по-своему трактует термин «мотивация», все представленные определения объединяет такая черта, как побуждение индивида к действию. Следовательно, под рассматриваемым термином понимается осуществление процесса образования

мотива у сотрудника посредством применения разного рода стимулов, способствующих реализации установленных предприятием целей.

Нами предпринята попытка максимально систематизировать существующие теории мотивации,

которые анализируют факторы, влияющие на уровень мотивации труда, описывают структуру потребностей, их содержание и то, как эти потребности связаны с уровнем мотивации человека к деятельности (табл.1).

Табл. 1 – Теории мотивации
Table 1 – Theories of motivation

Теории мотивации (вид)	Теория мотивации	Факторы мотивации
Содержательные теории	Теория иерархии потребностей А. Маслоу	<ul style="list-style-type: none"> – потребность в базовой заработной плате, охране труда и медицинском страховании; – потребность в причастности к коллективу; – потребность в уважении и признании в коллективе; – потребность в обучении и продвижении.
	Теория ERG Альдерфера	<ul style="list-style-type: none"> – потребности существования; – потребности связи; – потребности роста.
	Теория приобретенных потребностей МакКлелланда	Потребности высшего уровня, которые приобретены под влиянием жизненных обстоятельств.
	Теория двух факторов Герцберга	<ul style="list-style-type: none"> – материальные (гигиенические) факторы мотивации; – нематериальные факторы мотивации (мотиваторы).
Процессуальные теории	Теория ожиданий Врума	<ul style="list-style-type: none"> – индивидуальные желания сотрудника; – оценка возможности получения желаемого от деятельности; – объем усилий, которые сотрудник готов предпринять.
	Теория равенства (справедливости) Адамса	Оценка вознаграждений, выданных другим сотрудникам в аналогичных условиях.
	Модель Портера-Лоулера	<ul style="list-style-type: none"> – затраченные усилия сотрудника; – полученные результаты от деятельности; – вознаграждение; – степень удовлетворенности сотрудника.
	Теория постановки целей Э. Локка	Сознательные и высокие цели сотрудника.

Составлено авторами по [1, 2, 7, 11, 13]

Compiled by the authors according to the references [1, 2, 7, 11, 13]

Как уже отмечалось, теории мотивации делятся на содержательные и процессуальные. Содержательные теории мотивации фокусируются на анализе факторов, оказывающих влияние на побуждение человека к деятельности, в то время

как процессуальные теории фокусируются на анализе конкретных усилий для достижения новых целей.

Следует отметить, что в теории МакКлелланда потребности низших уровней уже удовлетворены и

следует сфокусироваться на удовлетворении потребностей высшего уровня. В теории

Ф. Герцберга материальные факторы связаны с базовыми потребностями сотрудника, а нематериальные факторы связаны с характером и сущностью деятельности человека (достижения, общественное признание, перспективы и т.п.) [7].

Согласно теории равенства Адамса сотрудник рассматривает мотивацию на основании сравнения себя с другими. Суть модели Портера-Лаулера заключается в том, что достигнутые результаты зависят от приложенных усилий, способностей и особенностей сотрудника [13]. А индивидуальные сознательные цели по теории Э. Локка являются первыми детерминантами поведения человека, т.е. люди, ставящие перед собой более

высокие цели, прикладывают больше усилий и выполняют работу гораздо лучше [2].

Несмотря на весьма широкое разнообразие различных условий мотивации, отраженных в данных теориях, они не в полной мере учитывают факторы, которые оказывают влияние на уровень удовлетворенности трудовой деятельностью. В связи с этим возникает необходимость систематизации социально-психологических факторов мотивации труда, которые представляют собой переменные процесса взаимодействия людей в условиях трудовой деятельности, оказывающие влияние на уровень рабочей мотивации [4].

В таблице 2 перечислены социально-психологические факторы мотивации, и их характеристики.

Табл. 2 – Социально-психологические факторы мотивации и их характеристики

Table 2 – Social and psychological factors of motivation and their characteristics

Фактор	Характеристики фактора
Наличие интереса к работе	– делегирование новых и интересных для сотрудника задач; – организация обучения для сотрудников с целью повышения уровня компетентности.
Климат в коллективе	– взаимоотношения с коллегами и руководством; – основа – настроения и эмоции сотрудника, его коллег и руководства; – оперативное разрешение конфликтных ситуаций.
Оценка трудовой деятельности	– объективная оценка труда и достижений; – похвала и признание достижений от руководства и коллег.
Командное взаимодействие	– сплоченное взаимодействие с коллективом; – сотрудник может рассчитывать на поддержку и помощь коллег.
Корпоративная культура	– определенный уровень корпоративной культуры и положительный деловой имидж компании; – совпадение ценностей корпоративной культуры и ценностей работника; – сотрудник проникается «духом» корпоративной культуры и становится более мотивированным к труду.

Составлено авторами по [2, 11]

Compiled by the authors according to the references [2, 11]

Социально-психологические факторы мотивации и стимулирования сотрудников в гостиничном предприятии рассматриваются как важные аспекты развития менеджмента гостепри-

имства. Соответственно, ключевая цель руководителя – прояснить мотивационные аспекты трудовой деятельности персонала и совместить их непосредственно с задачами гостиничного

предприятия [10]. В результате гостиница получает мотивированный персонал, сочетающий понимание собственного потенциала и личной выгоды (дохода) с доходом и прибылью предприятия.

Обратимся к мировому и отечественному опыту эффективного внедрения методик стимулирования труда в гостиничном бизнесе. В таблице 3 представлены традиционные и новаторские методики стимулирования труда работников.

Табл. 3 – Применение методик стимулирования труда сотрудников в гостиничном бизнесе в мировой практике
Table 3 – Application of methods of stimulating the work of employees in the hotel business in world practice

Методика	Описание	Примеры применения
Анкетирование	Набор вопросов для получения информации от респондентов или испытуемых, выбранных для исследования	Стимулирование персонала отелей в штате Гомбе (Нигерия)
Изучение мотивационного профиля личности	Авторы выделили 12 потребностей работника для составления индивидуального мотивационного профиля.	В гостиницах «Park Plaza County Hall London» и др.
Геймификация	Игровые элементы в неигровом контексте, создание игрового опыта и ощущения «полноты восприятия игры» для формирования дополнительной ценности.	Активно применяет «Accor Hotels» (Франция), внедрили программу «Accor Live Limitless».
Креативность (творчество) на рабочем месте	Поощрение руководством творческого подхода к трудовой деятельности.	Многие гостиничные предприятия, например, отели в Испании

Разработано по [5, 8, 15]

Compiled by the authors according to the references [5, 8, 15]

Табл. 4 – Применение методик стимулирования труда сотрудников в гостиничном бизнесе в отечественной практике
Table 4 – Application of methods of stimulating the work of employees in the hotel business in national practice

Методика	Описание	Пример применения
Анкетирование	Формализованный набор вопросов, предназначенный для получения информации от респондентов или испытуемых, выбранных для исследования.	Автор Е.В. Курникова при исследовании мотивации труда в гостиницах г. Сочи.
Диагностика социально-психологических установок личности	Методика состоит из 80 вопросов, направленных на выявление степени выраженности социально-психологических установок «свобода – власть», «труд – деньги»	Автор Р.Ф. Потемкина при исследовании в гостиницах «City Hotel Group», г. Москва
КРІ (ключевые показатели)	Оценка трудовой деятельности гостиничных служб на основе проявлений деловой активности каждого работника	Гостиница «Арбат-Хаус», г. Москва

Грейдирование	Ранжирование должностей и работников по ценности и значимости для организации с точки зрения ее стратегических целей	Отель «Radisson Blu», г. Челябинск
---------------	--	------------------------------------

Разработано по [5, 6, 14]

Compiled by the authors according to the references [5, 8, 14]

Одним из традиционных и распространенных подходов в отношении выявления стимулов персонала является анкетирование. Посредством данной методики можно выявить потребности работников, их интересы и то, что ими движет. Также можно выделить методику «Изучения мотивационного профиля личности» (Ш. Ричи и П. Мартин) [5]. Для определения индивидуального сочетания актуальных для конкретного человека потребностей составляется индивидуальный мотивационный профиль.

Среди современных методик стимулирования труда работников в гостиничном бизнесе можно отметить геймификацию. К примеру, отель «Accor Hotels» (Франция) активно применили данную технологию на практике: гостиница эффективно внедрила свою программу «Accor Live Limitless» (ALL) [8].

Большинство исследователей в области мотивации и стимулирования труда также отмечает, что креативность (творчество) на рабочем месте имеет ключевое значение для того, чтобы оставаться впереди в нынешней конкурентной индустрии гостеприимства [9].

Применение методик стимулирования труда работников в гостиничном бизнесе в отечественной практике систематизировано в таблице 4.

Мировой и отечественный опыт свидетельствует о широком разнообразии различных подходов стимулирования труда работников гостиничного бизнеса. Среди прочих особенно актуальны современные методы, как KPI, грейдирование, геймификация и т.п. При этом не потеряли своей значимости и традиционные методики на основе анкетирования, которые до сих пор применяются в отечественных и зарубежных гостиничных предприятиях.

На основе исследовательских материалов в работе предложен методический подход к лич-

ностной оценке сотрудником социально-психологических факторов труда, которая состоит из 7 этапов:

- 1) Оценка лояльности сотрудника к предприятую;
- 2) Оценка интереса сотрудника к выполнению функциональных задач;
- 3) Оценка сотрудником психологического климата в коллективе;
- 4) Оценка частоты возникновения конфликтных ситуаций в коллективе;
- 5) Оценка сотрудником периодичности получения нематериальных поощрений;
- 6) Оценка сотрудником уровня доверия к коллегам;
- 7) Оценка уровня корпоративной культуры.

Данный методический подход был апробирован на сотрудниках службы приема и размещения гостиничного предприятия 5* города Владивостока (название гостиницы скрыто по корпоративным соображениям). Для оценки использовалась балловая четырехуровневая система от 0 до 2 баллов, где:

- 0 баллов – максимально низкий показатель;
- 0,5 баллов – средне-низкий показатель;
- 1 балл – средне-высокий показатель;
- 2 балла – максимальный показатель.

После проведения анкетирования результаты были приведены к среднему баллу в соответствии с количеством респондентов (табл.5).

В целях достижения комплексности и полноты представленной оценки была выстроена лестничная диаграмма (рис. 1).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сотрудники службы приема и размещения гостиничного предприятия лишь частично удовлетворены своей трудовой деятельностью. Если рассматривать социально-психологический аспект

мотивации труда, то основными причинами неудовлетворенности трудовой деятельностью, как правило, являются:

- отсутствие у сотрудников интереса к работе;
- низкий уровень командного взаимодействия и вовлеченности сотрудников;

- неблагоприятный климат в коллективе и частые конфликты;
- отсутствие похвалы и признания результатов трудовой деятельности со стороны руководства;
- несовпадение личных ценностей сотрудника и ценностей корпоративной культуры компании.

Табл. 5 – Результаты анкетирования
Table 5 – Survey results

Вопрос	Средний набранный балл (макс – 2)
1. Вам нравится работать в компании?	0,8
2. Ваши рабочие задачи интересны для выполнения?	1,07
3. Как Вы оцениваете климат в вашем коллективе по десятибалльной шкале?	1,23
4. Как часто возникают конфликты в вашем коллективе?	1,11
5. Как часто Вас хвалит руководство?	0,46
6. Можете ли Вы положиться на своих коллег?	1,34
7. Близки ли Вам ценности корпоративной культуры?	0,88
Итоговый средний балл	0,98

Составлено авторами
Compiled by the authors

Рис. 1. – Средний набранный балл в разрезе каждого из вопросов
Fig. 1. – The average score in the context of each question

Составлено авторами
Compiled by the authors

В коллективе службы приема и размещения гостиницы есть сотрудники, которые вообще не

включены в командное взаимодействие, что негативно сказывается на уровне мотивации и производительности труда сотрудников в целом. Руководству следует укреплять командное взаимодействие в коллективе, например, путем проведения совместного досуга вне рабочего времени или различных игр, которые направлены на повышение сплоченности коллектива.

Помимо этого, в ходе исследования выявлено, что сотрудники службы приема и размещения редко получают нематериальные поощрения со стороны руководства. Так, лишь незначительная часть сотрудников (около 8%) периодически получают нематериальные поощрения со стороны руководителя, остальные сотрудники (около 92%) отмечают, что их редко хвалит руководство, или не хвалит вообще.

Почти половина сотрудников службы приема и размещения гостиничного предприятия не разделяет ценности корпоративной культуры компании. Как правило, причиной этого является низкая осведомленность сотрудников о сути ценностной составляющей корпоративной культуры. Очевидно,

руководству следует повысить уровень осведомленности о направленности корпоративной культуры среди сотрудников, и в дальнейшем – прививать и развивать эти ценности.

Заключение.

В теоретическом аспекте установлено, что понятие «мотивация труда» рассматривается преимущественно в контексте осуществления процесса образования мотива у сотрудника посредством применения разного рода стимулов, способствующих реализации установленных предприятием целей.

Для более глубокого понимания процесса мотивации в работе систематизированы социально-психологические факторы мотивации труда, которые представляют собой условия взаимодействия людей в условиях трудовой деятельности, оказывающие влияние на уровень рабочей мотивации, и раскрываются в виде интереса к трудовой деятельности, благоприятного климата в коллективе, похвалы и признания, командного взаимодействия и пр.

Анализ мирового и отечественного опыта внедрения эффективных методик стимулирования работников в гостиничном бизнесе показал широкое разнообразие различных подходов стимулирования труда работников гостиничного бизнеса. Среди прочих особенно актуальны современные методы, как KPI, геймификация и

т.п. При этом не потеряли своей значимости и традиционные методики на основе анкетирования, которые до сих пор применяются в отечественных и зарубежных гостиничных предприятиях.

В ходе исследования проведена актуализация методического подхода к оценке уровня удовлетворенности трудовой деятельностью сотрудников службы приема и размещения и апробация данного подхода посредством комплексной оценки социально-психологических факторов мотивации труда сотрудников гостиничного предприятия г. Владивостока. В ходе анкетирования сотрудников выявлены факторы низкого командного взаимодействия и включенности в корпоративную культуру, ограничивающие мотивацию.

Научная новизна исследования заключается в авторской систематизации существующих мотивационных теорий и социально-психологических факторов мотивации труда, а также в предложении усовершенствованного методического подхода к оценке уровня удовлетворенности трудовой деятельностью сотрудников службы приема и размещения гостиничного предприятия. Практическая значимость исследования состоит в апробации предложенного методического подхода оценки социально-психологических факторов мотивации труда сотрудников гостиничного предприятия, что позволит в дальнейшем разработать систему мотивации труда для исследуемого предприятия.

Список источников

1. Архипова, Н.И. Современные проблемы управления персоналом : монография / С.В. Назайкинский, О.Л. Седова, Рос. гос. гуманитар. ун-т, Н.И. Архипова. – М. : Проспект, 2018. – 161 с.
2. Базаров, Т. Ю. Психология управления персоналом: учебник и практикум для вузов / Т. Ю. Базаров. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 381 с.
3. Вагапова, Ю.Р. Мотивация и стимулирование персонала / Ю.Р. Вагапова // Вестник науки. – 2020. – № 1 (22). – С. 103-105.
4. Гомилевская, Г. А. Система оценки линейного персонала на предприятиях общественного питания / Г. А. Гомилевская, С. А. Рудковская // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2022. – № 6-2. – С. 223-230. DOI: 10.17513/vaael.2269
5. Диагностика социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере [Электронный ресурс] // HR-portal. – URL: <https://hr-portal.ru/tool/test-potemkinoy-diagnostika-socialno-psihologicheskikh-ustanovok-lichnosti-v-motivacionno>.
6. Курникова, Е.В. Исследование мотивации персонала предприятий гостеприимства / Е.В. Курникова // Естественно-гуманитарные исследования. – 2021. – № 36 (4). – С. 159-164. DOI: 10.24412/2309-4788-2021-11288
7. Леонова Е. Теории мотивации и их значение для управления персоналом. – Текст: электронный / Е. Леонова // HURMA. – 2019. – 10 июля. – URL: <https://hurma.work/rf/blog/teorii-motivaczii-i-ih-znachenie-dlya-upravleniya-personalom-2/>

8. Муравская, С.А. Геймификация: подходы к определению и основные направления исследований в менеджменте / С.А. Муравская // Вестник СПбГУ. Менеджмент. – 2019. – №4. – С. 510-530. DOI: 10.21638/11701/spbu08.2019.402
9. Петрова Г. А., Гринина С. А. Развитие услуг размещения туристов как фактор формирования позитивного имиджа территории // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 2019. – Т. 11. – №. 3. – С. 82-93. DOI: 10.24866/VVSU/2073-3984/2019-3/082-093
10. Суржиков, В. И. Оценка качества услуг международной гостиничной сети AZIMUT (на примере бизнес-отелей) / В. И. Суржиков, В. Д. Кравченко // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 2021. – Т. 13, № 2. – С. 48-60. DOI: 10.24866/VVSU/2073-3984/2021-2/048-060
11. Тимакова, К. С. Особенности использования методов нематериальной мотивации персонала в организации / К. С. Тимакова, Н. А. Юкина // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – № 1-4(69). – С. 268-270
12. Федечкин, С.В. Особенности повышения индивидуальной и коллективной мотивации персонала / С.В. Федечкин // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2022. – № 8-3. – С. 199-201. DOI: 10.24412/2500-1000-2022-8-3-199-201
13. Фомина, Е.С. Сравнительный анализ внутренней и внешней мотивации персонала / Е.С. Фомина // Духовная ситуация времени. Россия XXI век. – 2019. – № 2. – С. 29-30.
14. Фролова, А.Д. КРП в современной системе управления человеческими ресурсами / А.Д. Фролова // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2019. – № 6 (40). – С. 128-134.
15. Babangida, M. Effect of motivational incentives on staff turnover in hotel industry in Gombe State [Электронный ресурс] / M. Babangida // Research Gate. – URL: https://www.researchgate.net/publication/315029700_Effect_of_Motivational_Incentives_on_Staff_Turnover_in_Hotel_Industry_in_Gombe_State.
16. Pancasila, I. Effects of Work Motivation and Leadership toward Work Satisfaction and Employee Performance: Evidence from Indonesia / I. Pancasila, S. Haryono, B.A. Sulistyono // The Journal of Asian Finance, Economics and Business. – 2020. – № 6. – С. 387-397. DOI: 10.13106/jafeb.2020.vol7.no6.387

References

1. Arkhipova, N.I., Nazaiinsky S.V., & Sedova O.L. (2018). *Sovremennye problemy upravleniya personalom: monografiya [Modern problems of personnel management: monograph]*. Moscow: Prospect. (In Russ).
2. Bazarov, T.Y. (2020). *Psihologiya upravleniya personalom: uchebnik i praktikum dlya vuzov [Psychology of personnel management: textbook and workshop for universities]*. Moscow: Izdatel'stvo YUrajt [Yurayt Publishing House]. (In Russ).
3. Vagapova, Yu.R. (2020). Motivaciya i stimulirovanie personala [Motivation and stimulation of personnel]. *Vestnik nauki [Bulletin of Science]*, 1 (22), 103-105. (In Russ).
4. Gomilevskaya, G. A., & Rudkovskaya, S.A. (2022). Sistema ocenki linejnogo personala na predpriyatiyah obshchestvennogo pitaniya [Evaluation system of line personnel at public catering enterprises]. *Vestnik Altajskoj akademii ekonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 6-2, 223-230. doi: 10.17513/vaael.2269 (In Russ).
5. Diagnostika social'no-psihologicheskikh ustanovok lichnosti v motivacionno-potrebnostnoj sfere [Diagnostics of socio-psychological attitudes of personality in the motivational and need sphere]. URL: <https://hr-portal.ru/tool/test-potemkinoy-diagnostika-socialno-psihologicheskikh-ustanovok-lichnosti-v-motivacionno>. (Accessed on May, 24, 2023). (In Russ).
6. Kournikova, E.V. (2021). Issledovanie motivacii personala predpriyatij gostepriimstva [Study of motivation of personnel of hospitality enterprises]. *Estestvenno-gumanitarnye issledovaniya [Natural sciences and humanities research]*, 36 (4), 159-164. doi: 10.24412/2309-4788-2021-11288 (In Russ).
7. Leonova, E. (2019). *Teorii motivacii i ih znachenie dlya upravleniya personalom [Theories of motivation and their significance for personnel management]*. URL: <https://hurma.work/rf/blog/teorii-motivacii-i-ih-znachenie-dlya-upravleniya-personalom-2/> (Accessed on May, 24, 2023). (In Russ).
8. Muravskaya, S.A. (2019). Gejmifikaciya: podhody k opredeleniyu i osnovnye napravleniya issledovanij v menedzhmente [Gamification: approaches to definition and main directions of research in management]. *Vestnik SPbGU. Menedzhment [Bulletin of St. Petersburg State University. Management]*, 4, 510-530. doi: 10.21638/11701/spbu08.2019.402. (In Russ).

9. Petrova, G. A., & Gryanina, S. A. (2019). Razvitie uslug razmeshcheniya turistov kak faktor formirovaniya pozitivnogo imidzha territorii [Development of tourist accommodation services as a factor in the formation of a positive image of the territory]. *Territoriya novyh vozmozhnostej. Vestnik Vladivostokskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i servisa* [The territory of new opportunities. Bulletin of the Vladivostok State University of Economics and Service], 11 (3), 82-93. (In Russ).
10. Surzhikov, V. I., & Kravchenko, V. D. (2021). Ocenka kachestva uslug mezhdunarodnoj gostinichnoj seti AZ-IMUT (na primere biznes-otelej) [Assessment of the quality of services of the AZIMUT international hotel chain (on the example of business hotels)]. *Territoriya novyh vozmozhnostej. Vestnik Vladivostokskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i servisa* [The territory of new opportunities. Bulletin of the Vladivostok State University of Economics and Service], 13 (2), 48-60. doi: 10.24866/VVSU/2073-3984/2073-3984/2021-2/048-060 (In Russ).
11. Timakova, K. S., & Yukina, N. A. (2021). Osobennosti ispol'zovaniya metodov nematerial'noj motivacii personala v organizacii [Features of using methods of non-material motivation of personnel in the organization]. *Aktual'nye nauchnye issledovaniya v sovremennom mire* [Actual scientific research in the modern world], 1-4 (69), 268-270. (In Russ).
12. Fedechkin, S.V. (2022). Osobennosti povysheniya individual'noj i kollektivnoj motivacii personala [Features of increasing individual and collective motivation of personnel]. *Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk* [International Journal of Humanities and Natural Sciences], 8-3, 199-201. doi: 10.24412/2500-1000-2022-8-3-199-201 (In Russ).
13. Fomina, E.S. (2019) Sravnitel'nyj analiz vnutrennej i vneshnej motivacii personala [Comparative analysis of internal and external motivation of personnel]. *Duhovnaya situaciya vremeni. Rossiya XXI vek* [Spiritual situation of time. Russia XXI century], (2), 29-30. (In Russ).
14. Frolova, A.D. (2019). KPI v sovremennoj sisteme upravleniya chelovecheskimi resursami [KPI in the modern human resource management system]. *Innovacionnaya ekonomika: perspektivy razvitiya i sovershenstvovaniya* [Innovative economy: prospects for development and improvement], (6), 128-134. (In Russ).
15. Babangida, M. Effect of motivational incentives on staff turnover in hotel industry in Gombe State. URL: https://www.researchgate.net/publication/315029700_Effect_of_Motivational_Incentives_on_Staff_Turnover_in_Hotel_Industry_in_Gombe_State. (Accessed on May, 24, 2023).
16. Pancasila, I., Haryono, S., Sulisty, B.A. (2020). Effects of Work Motivation and Leadership towards Work Satisfaction and Employee Performance. *Evidence from Indonesia Journal of Asian Finance, Economics and Business*, (6), 387-397. doi: 10.13106/jafeb.2020.vol7.no6.387